

УДК 330.341

**К ВОПРОСУ О КОНЦЕПЦИИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ НА УРОВНЕ
ПРЕДПРИЯТИЯ****TO THE QUESTION OF THE CONCEPT OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT
AT THE LEVEL OF THE ENTERPRISE**

©Круженко Д. Д.

*Российский экономический университет им. Г. В. Плеханова
г. Москва, Россия, prohodtsevadaria@gmail.com*

©Kruzenko D.

*Plekhanov Russian Academy of Economics
Moscow, Russia, prohodtsevadaria@gmail.com*

Аннотация. Данная статья посвящена вопросам применимости концепции устойчивого развития к уровню предприятия. Автор показывает, как философия устойчивого развития непрерывно эволюционирует под воздействием меняющихся приоритетов общества. Рассматривается структура организационной устойчивости: стратегическая устойчивость, обеспечение качества продукции, кадровая устойчивость, финансовая устойчивость. В заключении дается вывод о необходимости качественных исследований для решения любых технических вопросов.

Abstract. This article is devoted to questions of applicability of the concept of sustainable development to the level of the enterprise. The author shows as the philosophy of sustainable development continuously evolves under the influence of the changing priorities of society. The structure of organizational stability is considered: the property of being strategy-proof, ensuring the quality of production, personnel stability, financial stability. In the conclusion, a conclusion about the need of qualitative researches for the solution of any technical questions is given.

Ключевые слова: деятельность, предприятие, концепция, устойчивое развитие, бизнес.

Keywords: activity, enterprise, concept, sustainable development, business.

Несмотря на то, что концепция устойчивого развития имеет широкое признание, для большинства российских компаний это новая идея, что-то абстрактное и теоретическое.

Устойчивое развитие на уровне предприятия означает принятие бизнес-стратегии и деятельности, отвечающих потребностям, как самого предприятия, так и его заинтересованных сторон (акционеров, клиентов, кредиторов, сотрудников, поставщиков и пр.) в рамках защиты и охраны природных и людских ресурсов, которые будут необходимы и востребованы в будущем. Концепция устойчивого развития достижима в условиях ее повсеместного внедрения и использования: каждый участник мировой экономики (в т. ч. потребители и правительство) должен быть готов удовлетворять сегодняшние потребности без ущерба для будущих поколений.

Бизнес и общество должны найти подходы для достижения одновременно главных целей: охраны окружающей среды, социального благополучия и экономического развития [7, с. 52]. Устойчивое развитие дает конкурентное преимущество производителям, использующим экологически безопасные сырье, материалы и процессы. Необходим оптимальный баланс между собственными бизнес-интересами и действиями, предпринимаемыми во благо общества. Философия устойчивого развития непрерывно эволюционирует под воздействием меняющихся приоритетов общества. Все бизнес-единицы

могут реально внести свой вклад в достижение устойчивого развития в зависимости от отраслевой принадлежности и размеров бизнеса.

Рассмотрим структуру организационной устойчивости.

1. Стратегическая устойчивость: реалистичное видение и цели. Организации, осуществляя намеченные планы и реализуя поставленные цели, часто сталкиваются с ограниченностью ресурсов (финансовых, материальных и пр.). Стратегическая устойчивость организации предусматривает реальное видение и реальные цели, которые достигаемы в условиях ограниченности ресурсов.

2. Обеспечение качества продукции/услуг/работ, процессов, деятельности организации в целом. Устойчивость любого бизнеса определяется спросом на производимый продукт/услугу, обусловленным, в первую очередь, его качеством [3, с. 8]. Качество продукта/услуг во многом зависит от качества процессов (закупок, производства, сбыта, обслуживания) и качества деятельности организации в целом. Потребитель /клиент, заказчик/ не изменит своих предпочтений, если ему гарантировано качество [1, с. 20].

3. Кадровая устойчивость: грамотный и эффективно работающий персонал. Продукция/услуги/работы будут не столь качественными и эффективными, как могли бы быть, если сотрудники не располагают ресурсами, не имеют необходимых знаний и навыков, профессионально некомпетентны. Производительность персонала, в конечном итоге, сказывается на прибыли компании [2, с. 33].

4. Финансовая устойчивость обусловлена как стабильностью экономической среды, в рамках которой осуществляется деятельность предприятия, так и результатов его функционирования, его активного и эффективного реагирования на изменения внутренних и внешних факторов. Финансовая устойчивость характеризуется финансовой независимостью, способностью маневрировать собственными средствами, достаточной финансовой обеспеченностью бесперебойности основных видов деятельности, состоянием производственного потенциала. Финансовая устойчивость формируется в процессе всей производственно–хозяйственной деятельности и является главным компонентом финансового состояния предприятия.

Предприятия сталкиваются с различными проблемами при переходе к устойчивому развитию на практике [4, с. 5]. Например, в лесной и лесоперерабатывающей промышленности трудно определить суть устойчивого развития: чисто механическое возобновление лесных ресурсов разрушает биоразнообразие лесов [8]. Необходимы серьезные исследования для решения подобных технических вопросов.

Список литературы:

1. Баурина С. Б. Современный процесс производства: понятие, разновидности, управление с позиций качества // Научные исследования и разработки. Экономика фирмы. 2015. №4. С. 18–22.

2. Баурина С. Б. Инфраструктура промышленного предприятия: понятие, основные элементы, факторы риска и методология управления // Научные исследования и разработки. Экономика фирмы. 2015. Т. 4. №3. С. 30–34.

3. Баурина С. Б., Гарнов А. П., Гарнова В. Ю. Качество продукции/услуг в отраслях материального производства и непромышленной сфере национальной экономики России: монография. Саранск: Полиграф, 2014. 136 с.

4. Баурина С. Б., Дарбишева П. Г. Роль государства в становлении инновационной экономики // Инновации: перспективы, проблемы, достижения: материалы междунар. научно–практ. конф. 14.05.2015 г. / под ред. М. И. Ботова. М.: РЭУ им. Г. В. Плеханова, 2015. 439 с.

5. ГОСТ Р 52614.9–2013 «Менеджмент устойчивого развития бизнеса. Общие положения». Режим доступа: http://standartgost.ru/g/ГОСТ_P_52614.9–2013.

6. ГОСТ Р 54598.1–2015 «Менеджмент устойчивого развития. Часть 1. Руководство». Режим доступа: http://standartgost.ru/g/гост_p_54598.1–2015.

7. Игнатова Л. Н. Эффективность использования ресурсов промышленной корпорации: аналитико–управленческий аспект // Труд и социальные отношения. 2007. №2. С. 51–57.

8. Кларк П. Стандарты и устойчивое развитие качество как капиталовложение, бизнес и глобальная конкурентоспособность: вызовы и возможности. Режим доступа: http://quality.eup.ru/MATERIALY14/Kachestvo_kak_kapital.htm.

References:

1. Baurina S. B. Modern manufacturing process: concept, varieties, management in terms of quality. Scientific research and development. The economy of firm, 2015, no. 4, pp. 18–22.

2. Baurina S. B. Infrastructure of industrial enterprises: concept, basic elements, risk factors and management methodology. Scientific research and development. Economics of the firm, 2015, v. 4, no. 3, pp. 30–34.

3. Baurina B. S., Garnov A. P., Garnova V. Y. Quality of products/services in material production sectors and non–manufacturing sector of the national economy of Russia: monograph. Saransk, Poligraf, 2014, 136 p.

4. Baurina S. B., Derbysheva P. G. The role of the state in the development of innovative economy // Innovations: prospects, challenges, achievements: materials of the international. nauchno–prakt. Conf. 14.05.2015 / Under the editorship M. I. Botova. Moscow, REU them. G. V. Plekhanov, 2015, 439 p.

5. GOST R 52614.9–2013 “Management of sustainable business development. General provisions”. Available at: http://standartgost.ru/g/ГОСТ_P_52614.9–2013.

6. GOST R 54598.1–2015 “Management of sustainable development. Part 1. Guide”. Available at : http://standartgost.ru/g/ГОСТ_P_54598.1–2015.

7. Ignatova L. N. Resource efficiency industrial Corporation: analytical and managerial aspect. Labor and social relations, 2007, no. 2, pp. 51–57.

8. Clark P. Standards and sustainable development quality as an investment, business and global competitiveness: opportunities and challenges. Available at: http://quality.eup.ru/MATERIALY14/Kachestvo_kak_kapital.htm.

*Работа поступила
в редакцию 01.11.2016 г.*

*Принята к публикации
05.11.2016 г.*